

O‘ZBEKISTONDA AN’ANAVIY BANKLARNI RAQAMLI BANKLARGA TRANSFORMATSIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ilmiy rahbar: PHD Ahmadaliyeva N.F

Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna
TDIU, Moliya fakulteti
+998 93 653 37 46

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistondagi an’anaviy banklar faoliyatini raqamli tizimga o‘zgartirishning strategiyalari va uning davlatimizga joriy etish tartiblari o‘rganilgan. Shuningdek yakuniy loyiha ishi so‘ngida transformatsiya jarayonidagi to‘siqlar va uning oldini olish uchun takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: FinTech, elektron tijorat, su‘niy intellekt, raqamli ekotizim, blokcheyn texnologiyasi, elektron pullar, IT-infratuzulma, kobeydjing kartalari, P2P dasturi.

Kirish

Maqolamizni raqamli bank tushunchasini o‘rganish bilan boshlasak. Raqamli bankni E-banking, elektron bank, onlayn bank kabi sinonimlari mavjud. Uning vazifasi va ajralib turadigan jihati shundan iboratki to‘lovlar, omonatlar, kreditlar, depozit va hattoki eng qiyin operatsiyalarni ham web sahifa yoki platforma orqali vaqt va hududdan qat’iy nazar amalga oshirish tushuniladi. So‘nggi yillarda moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishda yangi tizim FinTech (moliyaviy texnologiyalar) tizimi jadal sur‘atda rivojlanib ketdi. Bunda bank sohasida internet va mobil texnologiyalardan foydalanish natijasida bank xizmatlari bozorida o‘zgarishlar ro‘y berdi. O‘zbekistonda raqamli bankni eslatuvchi masofaviy xizmatlari birinchi bo‘lib yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 2007-yil 1-martda ATB “Ipak yo‘li” bank tomonidan, jismoniy shaxslar uchun esa internet-banking va mobil banking xizmatlari birinchi marta sobiq “Samarqand” ATB tomonidan taqdim

etilgan. Masofaviy xizmatning sodda ko‘rinishdagi turi ya’ni plastik kartalar 2011-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra soni 7 million 909 mingtani tashkil qilgan bo‘lsa, 2017-yilning shu davrida bu ko‘rsatkich 19 million 226 mingtani tashkil qilgan. 2018-yil 1-yanvardan boshlab “Duet” kartalari bo‘yicha pul o‘tkazmalari bo‘yicha bank plastik kartalari soni 17 million donani tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich 686 mingga kamaydi. 2019-yilda bank plastik kartochkalari soni 20 millionga yetdi. Umuman olganda, 2019-yilda bank plastik kartochkalari soni 2011-yilga nisbatan 2,6 barobarga oshdi. Shu davrda bank kartalari bo‘yicha yillik operatsiyalar hajmi 7,7 barobar oshdi. To‘lov terminallari soni 2011-yil 31-dekabr holatiga 85741 tani, 2020-yil 1-yanvar holatiga esa 407278 tani tashkil etdi. Eslatib o‘tamiz, 2011-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra bankomatlar soni atigi 491 tani, 2020-yil 1-yanvar holatiga esa 9687 tani tashkil etgan¹. Albatta bu ko‘rsatkich rivojlanayotgan davlat uchun yaxshi, lekin kuchli raqamli texnologiyali mamlakatlar orasida past ko‘rsatkich. Shuni inobatga olgan holda mamlakatimizda shu sohani rivojlantirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish to‘g‘risidagi PF-5992-son farmoni imzolandi. Ushbu farmonga muvofiq: Bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta’minlash, bank tizimi samaradorligini oshirish tadbirkorlik subyektlari va aholining arzon va sifatli moliyaviy xizmatlarga o‘sib borayotgan ehtiyojlarini ta’minlash uchun iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omili hisoblanadi.

Shu munosabat bilan, Strategiya doirasida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish ko‘zda tutilmoqda:

- 1) ilg‘or xalqaro tajriba va texnologiyalarni jalb qilish hisobiga bank xizmatlari ko‘lamini kengaytirish va sifatini oshirish;
- 2) korporativ boshqaruvning ilg‘or standartlari va tajribasini joriy etish orqali banklarda boshqaruvni takomillashtirish, bank boshqaruvi organlari hisobdorligi va faoliyatining shaffofligini hamda ular tomonidan ma’lumotlarni lozim darajada oshkor etilishini ta’minlash;
- 3) banklar faoliyatini tijoratlashtirishni oshirish, bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta’minlash, shuningdek, pul-kredit siyosati instrumentlarining samaradorligini oshirish uchun subsidiyalangan kredit berishdan voz kechish;
- 4) tijorat banklarining jamg‘armalarni investitsiyalarga safarbar qilish hamda ularni moliyaviy va iqtisodiy nuqtai nazardan eng samarali sohalarni moliyalashtirishga yo‘naltirishni ta’minlovchi moliyaviy vositachi sifatidagi ro‘lini oshirish;
- 5) strategik xorijiy investorlarni jalb qilish va moliya tizimining xalqaro moliya bozorlariga bosqichma-bosqich integratsiyalashuvini ta’minlash uchun zarur shart-

¹ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bank ma’lumoti

sharoitlarni yaratish maqsadida bank faoliyatini izchil liberallashtirish va uni eng yaxshi xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashtirish;

6) nobank kredit tashkilotlarini, shu jumladan ushbu segmentda raqobatni rivojlantirish, prudensial tartibga solishning tegishli normalarini rivojlantirish orqali, shuningdek, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yengillashtirish hisobiga rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish kabi strategiyalar ishlab chiqildi².

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni imzolandi. Bunga ko'ra O'zbekistonda chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan raqamli banklar tashkil qilish hamda innovatsion tizimdan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish vazifa qilib yuklatildi. Shunga ko'ra mamlakatimizda 2020 yilda "Anor Bank" va "TBS Bank" raqamli bank sifatida ro'yxatga olindi³.

Raqamli banklar:

- o'zining filiallari tarmog'ini kengaytirmasligi ;
- bank va mijoz o'rtasida masofaviy aloqa tizimining 100 foiz o'rnatilganligi;
- sifatli, qulay va foydalanuvchilar uchun oson bo'lgan mobil ilova;
- bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar uchun eng qulay paketlar va sharoitlar (ya'ni, mijoz talabidan kelib chiquvchi) va bularni birgina ilovadangina amalga oshirish mumkinligi;
- tezkor, sifatli va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlarining mavjudligi.

Yuqorida ko'rib o'tganlarimiz raqamli va an'anaviy banklarning eng asosiy farqlari hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqotni olib borish jarayonida turli xil mamlakat va yurtimizda faoliyat olib borayotgan olimlarining tadqiqot ishlari va adabiyotlari o'rganilgan va kerakli xulosalar olingan.

Professorlar S.S. Galazova, L.R. Magomaeva o'z tadqiqotlarida bank faoliyatini raqamlashtirishda banklarning IT-arxitekturasini tubdan o'zgartirish, raqamli ekotizimlarni shakllantirish haqida ilmiy ishlar olib borishgan. Shuningdek raqamlashtirish jarayonida raqobatbardoshlik va faoliyat samaradorligini oshirish, shu bilan birga ularning barqaror qolishi uchun transformatsiya zarurligini o'z tadqiqotlarida aniqlashgan.⁴ Ushbu tadqiqotning asosiy hissasi raqamlashtirish sharoitida mahalliy bank sektorining rivojlanish istiqbollari, nafaqat

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 12.05.2020 PF-5992-son, www.lex.uz

³ <https://depozit.uz/news/ozbekistondagi-raqamli-banklar-va-ularning-istiqbollari>

⁴ S.S. Galazova, L.R. Magomaeva The Transformation of Traditional Banking Activity in Digital Submitted 20/08/19, 1st revision 28/09/19, 2nd revision 17/10/19, accepted 19/11/19 International Journal of Economics and Business Administration Volume VII, Special Issue 2, 2019

raqobatbardoshlik va faoliyat samaradorligini oshirish, balki barqaror qolish uchun transformatsiya zarurligini aniqlashdan iborat edi.

Sharqiy Ozarbayjondagi olimlar Ali Abbasi Aabkhare, Esa Abedini, Babak Mahmud o'z tadqiqot ishlarida "Raqamli banklar xalqaro moliya va onlayn valyuta tizimlari bilan bir qatorda elektron bozor bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshiradi,"⁵ deb ta'kidlab o'tishgan. Ularning fikricha Elektron tijoratni amalga oshirish bevosita elektron bankka asoslangan. Elektron tijoratdagi asosiy muammolardan biri hozirgi kunda xavfsiz raqamli bankga va aniq qonunlar asosida ishlaydigan banklarga ega bo'lish hisoblanadi. Hamda elektron tijoratning to'liq imkoniyatlaridan foydalanishda ba'zi to'siqlarni olib tashlash lozimligini keltirib o'tishgan.

An'anaviy banklarda mijozlar sonining ko'payishi va banklarning hududiy chegarasi kengayishi hisobiga bank filiallarining soni ko'payib yuqori darajadagi xarajatlarga olib keladi. Transformatsiya natijasi shundan iboratki, bank mijozlarning vaqtini tejaydi, o'z xarajatlarini kamaytiradi va bank xizmatlarining shaffofligini, tezligini va mobilliligini oshiradi. Davlatning bunday raqamlashtirilgan bank xizmatlariga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratishi kelajakda albatta ijobiy samara beradi. Bunga misol qilib 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir dasturdan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi DP-4947-son qarorida "Internet-banking" va "Mobil-banking" to'lov terminallaridan foydalanlik uchun ijara to'lovi miqdorini ikki baravarga kamaytirish, tariflarni pasaytirish ko'zda tutilgan. Natijada bugungi kunda barcha tijorat banklarida ushbu tariflar 0,5 foizgacha tushurildi. O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlari rivojlanayotgan bo'lsa-da, COVID-19 pandemiyasi davrida tijorat banklari aholiga bank xizmatlarini masofadan tashkil etishda ko'plab muammolarga duch keldi va barcha xizmatlarni o'z mijozlariga masofadan turib taqdim eta olmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlari hali yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Qo'shimcha qilib aytganda, pandemiya davrida naqd puldan jismoniy to'lov sifatida foydalanish virusni yuqtirishda faol vosita bo'lib xizmat qildi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, banklar o'z filiallarini yopdilar yoki minimal xodimlar soni bilan ishladilar. Shu nuqtai nazardan, banklar uchun raqamli transformatsiya jarayonini ishlab chiqish va rivojlantirish davlat rivoji uchun samarali hisoblandi.⁶

⁵ Ali Abbasi Aabkhare, Babak Mahmud, Esa Abedini "Advantages and Disadvantages of E-Banking and Commerce". Life Science Journal 2013;10(4s) 458

⁶ Zokir Mamadiyarov July 2020 Page No.: 108-118 Prospects for The Development Of Remote Banking Services In The Context Of Bank Transformation THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES JULY 2020[TAJAS] 108 ISSN (e): 2689-0992 DOI: <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume02Issue07-18>

Metodologiya

O'zbekistonda mavjud banklar doimiy ravishda o'z ishlash sifatini tekshirish maqsadida o'z mijozlari va oddiy fuqorolardan so'rovnomalar tashkil qilishadi va bu banklar uchun o'z ustilarida ishlashlari uchun foydali usul hisoblanadi. Banklarning mijozlar va fuqarolar bilan doimiy aloqalarini hisobga olgan holda biz ham o'z tadqiqotimizda so'rovnoma usulidan foydalandik⁷.

Shuningdek, tadqiqotimizda qiyoslama tahlildan ham foydalandik. Qiyosiy tahlil ko'pincha muayyan jarayonlarning o'zgarishlar dinamikasini o'rganish, farq va umumiy xususiyatlarni izlash uchun ishlatiladi. Tahlil yordamida biz har qanday hodisaning, rivojlanishning turli bosqichlarida (vaqt, hodisa va hokazo) o'rganilayotgan jarayonning umumiy va turli belgilari haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Natija va tahlillar

Ushbu so'rovnomani olishdan maqsad jamiyatimiz uchun raqamli banklarni ahamiyatini aniqlash va an'anaviy bank tizimiga mijozlarning fikrini o'rganishdan iborat edi.

1- rasm. Bank xizmatlaridan onlayn foydalanish bo'yicha tahlil

Ushbu diagramma ishtirokchilarning bank operatsiyalaridan onlayn foydalanishgani to'g'risida bo'lib, bundan ko'rishimiz mumkinki, 67,7% foydalanilgan va 32,2% yo'q javobi berilgan. 32,2% bu hozirgi rivojlangan davr uchun katta foizdir. Bu esa o'z navbatida aholi ilg'or texnologiyaga muhtojligini ko'rsatadi.

⁷ <https://forms.gle/Ue28wTGfeB9PZFYm7>

8

2-rasm. Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar soni

2-rasmda biz yurtimizda bank xizmatlaridan masofaviy foydalanuvchilarning 9 yil davomida o'sish sur'atini ko'rishimiz mumkin. 2021-2022 yillarda bu sur'at sezilarli darajada oshib ketgan. 2020 yilda jismoniy foydalanuvchilarning soni 9462 ta ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilga kelib bu ko'rsatkich deyarli 60% ga o'sgan, ya'ni 19234 tani tashkil etmoqda. Yuridik va yakka tartibdagi tadbirkorlarning foydalanish soni ham sezilarli darajada o'sgan. 2020 yilda ushbu foydalanuvchilar 691 tani tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilga kelib esa bu ko'rsatkich 19234 taga oshib ketgan. Zamonaviy rivojlangan texnologiyali asrda esa bu ko'rsatkich yetarli emas. Bizning maqsadimiz bu ko'rsatkichni 100% ga chiqarish va raqobatbardosh raqamli bank tizimini yo'lga qo'yishdir.

Xulosa va takliflar

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish qulayligi O'zbekistonda xizmatlar bozorida muhim ahamiyatga ega va sezilarli ijobiy xususiyatga ega. Har qanday faoliyat turini rivojlantirish bosqichida raqobat katta ahamiyat kasb etadi. Shuni hisobga olgan holda bank sektorini raqamlashtirish jarayonida raqobatga katta ahamiyat berilishi kerak. Bu jarayonda banklar o'z mijozlarini saqlab qolish maqsadida faoliyatlariga turli qulaylik va sharoitlar kuchli texnologiya va kadrlarni jalb qilishadi, buning natijasida mamlakatimizga turli davlatlardan investitsiya jalb qilishadi bu davlat rivoji uchun ham foydali. Bu orqali biz banklarda o'z-o'zidan kelib chiqadigan sog'lom raqobatga erishishimiz mumkin.

⁸ <https://cbu.uz/uz/payment-systems/remote-banking-services/>

Avval onlayn to'lovlar va ularning xizmat narxlari 2% ni tashkil qilgan bo'lsa, keyinchalik, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida Prezident farmoni bilan tasdiqlangan. PF-4947-sonda «SMS-banking», Internet-banking, "Mobil-banking" tizimida to'lovdan foydalanish uchun ijara haqini ikki baravar kamaytirish terminallar, masofaviy bank xizmatlari orqali tranzaksiyalar uchun ta'riflarni pasaytirish to'g'risida farmon imzolangan. Natijada bugungi kunda tijorat banklari tomonidan ushbu tariflar 0,5% gacha pasaytirildi⁹ bu raqamli bank istiqboliga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bank xizmatlari bankning marketing siyosatini oqilona olib borishni talab qiladi. Aholi gavjum joylarda masofaviy bank xizmatlari haqidagi videoroliklarni joylashtirish orqali ushbu xizmatlarni reklama qilish, internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, televideniya va bankning old ofislari va zallarida reklamalar joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish to'g'risidagi PF-5992-son farmoni
2. Ali Abbasi Aabkhare, Babak Mahmud, Esa Abedini. Life Science Journal 2013;10(4s) 458 "Advantages and Disadvantages of E-Banking and Commerce".
3. Daniel Brody (2021) "Financial technology and the future of banking" Financial Innovation.
4. Kearney, A.T. 2014. Going Digital: The Banking Transformation Road Map.
5. Koenig-Lewis, N., Palmer, A., & Moll, A. (2010). Predicting young consumers' take up of mobile banking services. International Journal of Bank Marketing, 28 (5), 410—432
6. Lin H. F. An empirical investigation of mobile banking adoption: the effect of innovation attributes and knowledge-based trust. International Journal of Information Management. 2011. v 31. Q. 252—260.
7. S.S. Galazova, L.R. Magomaeva International Journal of Economics and Business Administration Volume VII, Special Issue 2, 2019. "The Transformation of Traditional Banking Activity in Digital" Submitted 20/08/19, 1st revision 28/09/19, 2nd revision 17/10/19, accepted 19/11/19
8. Wessels L., Drennan J. An investigation of consumer acceptance of M-banking. International Journal of Bank Marketing. 2010. v 28 (7). Q. 547—568

⁹ <https://lex.uz/docs/-3107036>

9. Zokir Mamadiyarov JULY 2020 Page No.: 108-118 Prospects For The Development Of Remote Banking Services In The Context Of Bank Transformation THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES JULY 2020[TAJAS] 108 ISSN (e): 2689-0992 DOI:

Foydalanilgan websaytlar:

1. www.Lex.uz
2. www.cbu.uz
3. www.depozit.uz